

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloiev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimovna Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimovna Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIYAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mehnat iqtisodiyoti kafedrası professori, Dsc
TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
E-mail: g.abdurakhmanova@tsue.uz
ORCID: 0000-0002-5735-899X

Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank ishi kafedrası dotsenti, Dsc
TDIU Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'limi boshig'i
Email: m.maxmudova@tsue.uz
ORCID: 0000-0002-5777-6606x

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston olimlari tomonidan moliyaviy savodxonlik va bank xizmatlari masalalarini o'rganishdagi ilmiy yondashuvlar tizimli va tanqidiy ravishda tahlil qilinadi. IMRaT metodologiyasi asosida mahalliy ilmiy adabiyotlarda «moliyaviy savodxonlik» tushunchasining talqin etilishi, bank plastik kartalaridan foydalanish madaniyati hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq masalalar o'rganiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mahalliy tadqiqotlar nazariy-uslubiy jihatdan boy bo'lsa-da, empirik miqdoriy baholash usullari qo'llanilishi hali yetarlicha rivojlanmagan. Maqola moliyaviy savodxonlik va bank xizmatlari sohasidagi kelajak tadqiqotlar uchun nazariy-amaliy yo'nalishlar taklif etadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy savodxonlik, bank xizmatlari, plastik karta, kiberxavfsizlik, CERT-CBU, O'zbekiston, moliyaviy xulq-atvor, tizimli tahlil.

Abstract. This article provides a systematic and critical analysis of the scientific approaches of Uzbek scholars in studying financial literacy and banking services. Based on the IMRaT methodology, the interpretation of the concept of "financial literacy" in local academic literature, the culture of using bank plastic cards, and issues related to cybersecurity are examined. The results indicate that although local studies are rich in theoretical and methodological aspects, the application of empirical quantitative assessment methods remains insufficiently developed. The article proposes theoretical and practical directions for future research in the field of financial literacy and banking services.

Key words: financial literacy, banking services, plastic card, cybersecurity, CERT-CBU, Uzbekistan, financial behavior, systematic analysis.

Аннотация. В данной статье проводится системный и критический анализ научных подходов узбекских ученых к изучению финансовой грамотности и банковских услуг. На основе методологии IMRaT рассматриваются интерпретации понятия «финансовая грамотность» в отечественной научной литературе, культура использования банковских пластиковых карт, а также вопросы, связанные с кибербезопасностью. Результаты показывают, что, несмотря на богатую теоретико-методологическую базу, применение эмпирических количественных методов оценки остается недостаточно развитым. В статье предлагаются теоретико-практические направления для дальнейших исследований в области финансовой грамотности и банковских услуг.

Ключевые слова: финансовая грамотность, банковские услуги, пластиковая карта, кибербезопасность, CERT-CBU, Узбекистан, финансовое поведение, системный анализ.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotning murakkablashib borishi sharoitida aholining moliyaviy qarorlar qabul qilish qobiliyati iqtisodiy barqarorlik va insoniy rivojlanishning muhim omillaridan biriga aylandi. Lusardi va Mitchell (2014) ta’kidlaganidek, moliyaviy savodxonlikning pastligi nafaqat shaxsiy farovonlik darajasini pasaytiradi, balki makroiqtisodiy barqarorlikka ham to’g’ridan-to’g’ri salbiy ta’sir ko’rsatadi [1]. Shu sababli, rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida moliyaviy savodxonlikni oshirish masalasi ilmiy tadqiqotlarning markaziy yo’nalishlaridan biri sifatida o’z ahamiyatini saqlamoqda.

O’zbekistonda bank sektori islohotlari va raqamli to’lov infratuzilmasining jadal rivojlanishi (jumladan, Payme, Click kabi mobil to’lov platformalari keng joriy etilishi) aholining bank xizmatlari bilan o’zaro munosabati sifatini tubdan o’zgartirib yubordi. Biroq texnologik imkoniyatlarning kengayishi bir vaqtning o’zida yangi tahdidlarni ham keltirib chiqardi: bank plastik kartalaridan noqonuniy foydalanish, fishing hujumlari va ijtimoiy muhandislik usullari orqali moliyaviy firibgarlik holatlari ko’paydi (CERT-CBU, 2024) [2]. Bu holat moliyaviy savodxonlikning kiberxavfsizlik madaniyatiga singib ketganini ko’rsatadi va ikki soha o’rtasidagi ilmiy chegara tobora noaniq bo’lib bormoqda.

Mahalliy ilmiy muomalada moliyaviy savodxonlik masalasi nisbatan yangi yo’nalish bo’lib, uning sistematik o’rganilishi asosan 2010-yillardan boshlanadi. Vaxabov, Toshmatov va Xaydarov (2013) «Moliyaviy savodxonlik asoslari» o’quv qo’llanmasi bilan amaliy bazani yaratgan bo’lsa [3], keyinroq Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) tushunchaning nazariy asoslarini yanada chuqurlashtirdi [4]. Tuychieva va Soriyev (2022) esa moliyaviy savodxonlikni hududiy iqtisodiy rivojlanish kontekstida ko’rib chiqqan [5]. Biroq ushbu tadqiqotlar bank xizmatlari va plastik kartalardan foydalanish bilan moliyaviy savodxonlik o’rtasidagi bog’liqlikni qanchalik o’rganganini tanqidiy baholash zarurati saqlanib qolmoqda.

Xalqaro adabiyotda Basnayake va boshq. (2024) raqamli moliyaviy inkluziya ko’rsatkichlarini an’anaviy ko’rsatkichlar bilan solishtirib, Osiyoning 30 davlatida tahlil o’tkazgan [6]. Gandelman va boshq. (2025) esa bank hisobi egalligi, to’lov vositalari tanlovi va jamg’arish xulq-atvori o’rtasidagi aloqalarni empirik tarzda o’rganib, moliyaviy inkluziya dasturlarining ta’siri cheklangan bo’lishi mumkinligini ko’rsatgan [7]. Broekhoff va boshq. (2024) raqamlashish sharoitida zaif aholiga nisbatan bank tizimiga ishonch masalasini tahlil qilgan [8]. Ushbu xalqaro tadqiqotlar bilan mahalliy ilmiy ishlar o’rtasidagi metodologik farqlarni aniqlash ushbu maqolaning asosiy ahamiyatini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi: mahalliy olimlarning ilmiy ishlari asosida moliyaviy savodxonlik va bank xizmatlaridan foydalanish bo’yicha shakllangan ilmiy qarashlarni tizimli, qiyosiy va tanqidiy tahlil qilish.

Tadqiqot gipotezalari:

G1: Mahalliy olimlar moliyaviy savodxonlikni kontekstual kategoriya sifatida talqin qilib, milliy iqtisodiy sharoitni hisobga olgan holda ta’riflaydi.

G2: Bank plastik kartalaridan foydalanish madaniyatini oshirish moliyaviy savodxonlikni takomillashtirish bilan uzviy bog’liq.

G3: Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda miqdoriy baholash usullari yetarli darajada qo’llanilmagan, nazariy tahlil ustunlik qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida moliyaviy savodxonlik va bank xizmatlari masalalari so’nggi yillarda tobora kengroq qamrovda o’rganilib, ushbu yo’nalishda nazariy yondashuvlar, institutsional mexanizmlar hamda amaliy muammolar kompleks tarzda tahlil qilinmoqda. Ushbu ilmiy izlanishlar, asosan, aholining moliyaviy bilim darajasini oshirish, bank xizmatlaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish va moliyaviy inklyuziyani kengaytirish bilan bog’liq masalalarga qaratilgan.

Mahalliy ilmiy maktabda moliyaviy savodxonlik tushunchasining nazariy asoslarini shakllantirishda Vaxabov A. V., Toshmatov Sh. A. va Xaydarov N. X. tomonidan yaratilgan o’quv qo’llanma muhim o’rin tutadi. Mualliflar moliyaviy savodxonlikni shaxsning moliyaviy bilimlari, amaliy ko’nikmalari va xulq-atvori integratsiyasi sifatida talqin etib, uning tarkibiy elementlarini tizimli ravishda yoritadi. Ushbu yondashuv keyinchalik Vaxabov A. V. va Dusmuhamedov O. S. tomonidan rivojlantirilib, moliyaviy savodxonlikning nazariy modeli takomillashtiriladi hamda uni zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish zarurligi asoslab beriladi. Xususan, mualliflar moliyaviy savodxonlikni uch qatlamli tizim — bilim, ko’nikma va xulq-atvor orqali izohlab, uning iqtisodiy qarorlar sifatiga bevosita ta’sirini ta’kidlaydi.

Mahalliy tadqiqotlarda moliyaviy savodxonlik va iqtisodiy rivojlanish o’rtasidagi bog’liqlik masalasi ham alohida e’tibor markazida turadi. Tuychieva N. va Soriyev S. Sh. tadqiqotlarida moliyaviy savodxonlik darajasi hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi asoslab berilib, aholining bank xizmatlaridan foydalanish faolligi oshishi investitsion muhit va tadbirkorlik faoliyatiga ijobiy ta’sir ko’rsatishi qayd etiladi. Bu

yondashuv moliyaviy savodxonlikni nafaqat individual, balki hududiy iqtisodiy o'sish omili sifatida ham ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Bank xizmatlari va moliyaviy savodxonlikning o'zaro bog'liqligi masalasi, ayniqsa, zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bobojanov M. tomonidan olib borilgan tadqiqotda bank va to'lov tizimlarida firibgarlikning oldini olish mexanizmlari tahlil qilinib, aholining moliyaviy savodxonligi darajasi kibrxavfsizlik bilan bevosita bog'liqligi asoslab beriladi. Muallifga ko'ra, foydalanuvchilarning moliyaviy bilimlari past bo'lgan sharoitda raqamli bank xizmatlaridan foydalanish xavflari ortadi, bu esa tizimli xavfsizlik choralarini kuchaytirish bilan birga moliyaviy ta'limni rivojlantirish zarurligini yuzaga keltiradi.

Shu bilan birga, mahalliy tadqiqotlar xalqaro ilmiy yondashuvlar bilan uzviy bog'liqlikda rivojlanmoqda. Lusardi A. va Mitchell O. S. tomonidan ishlab chiqilgan nazariy qarashlar moliyaviy savodxonlikning iqtisodiy qarorlar qabul qilishdagi hal qiluvchi rolini asoslab bergan bo'lib, bu yondashuv mahalliy tadqiqotlarda ham metodologik asos sifatida qo'llanilmoqda. OECD/INFE tomonidan o'tkazilgan xalqaro tadqiqotlar esa moliyaviy savodxonlikni baholashning standart indikatorlarini taklif etib, mahalliy ilmiy izlanishlar uchun muhim empirik asos vazifasini bajaradi.

So'nggi yillarda xorijiy tadqiqotlarda moliyaviy inklyuziya va raqamli bank xizmatlarining kengayishi bilan bog'liq masalalar chuqur o'rganilmoqda. Basnayake D. va hammualliflar raqamli va an'anaviy moliyaviy inklyuziya shakllarini solishtirib, raqamli xizmatlarning kengayishi moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi. Gandelman N. va hammualliflar esa moliyaviy inklyuziyaning to'lovlari, jamg'armalar va kreditlash jarayonlariga ijobiy ta'sirini empirik jihatdan asoslab beradi. Broekhoff M.-C. va hammualliflar tadqiqotida esa ishonch omili va raqamli to'lov tizimlari o'rtasidagi bog'liqlik ochib berilib, aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini belgilovchi muhim omil sifatida ko'rsatiladi.

Raqamli moliyaviy savodxonlik masalasi ham zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda alohida o'rin egallaydi. Basar D. va hammualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotda FinTech texnologiyalaridan foydalanish darajasi va jamg'arma xulq-atvori o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Ushbu natijalar moliyaviy savodxonlikni oshirishda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, mahalliy olimlar tadqiqotlarida moliyaviy savodxonlik va bank xizmatlari masalalari asosan nazariy asoslarni shakllantirish va ularni milliy sharoitga moslashtirishga qaratilgan bo'lsa, xorijiy tadqiqotlar ushbu sohani empirik va raqamli yondashuvlar asosida chuqurroq tahlil qiladi. Bu esa kelgusida mahalliy ilmiy izlanishlarda empirik metodlardan kengroq foydalanish, raqamli moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish hamda bank xizmatlari bilan bog'liq xulq-atvorni kompleks o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi uch asosiy usulga tayanadi: (1) tizimli adabiyot tahlili, (2) qiyosiy tahlil va (3) kontent tahlili. Tizimli adabiyot tahlilida mahalliy ilmiy nashrlar, o'quv qo'llanmalar va rasmiy hujjatlar ko'rib chiqildi; xalqaro ma'lumotlar bazalari (Scopus, Web of Science) bilan birga O'zbekiston Milliy universiteti va STARS International University nashriyot fondlari ham qamrab olindi. Tanlov mezoni sifatida: (a) 2013–2024 yillar oralig'idagi nashrlar, (b) to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy savodxonlik yoki bank xizmatlari mavzusiga bag'ishlanganligi, (c) o'zbek yoki rus tilida chop etilganligi belgilandi.

Kontent tahlili usuli orqali mahalliy mualliflarning «moliyaviy savodxonlik» kategoriyasiga bergan ta'riflarini o'rganish uchun ularning qaysi komponentlarni alohida ajratganligi va qaysi xalqaro ta'riflarga yaqin turishi aniqlandi. Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) maqolasidagi muallif ta'rifi maxsus tahlil qilindi [4], chunki ushbu ish mahalliy ilmiy adabiyotda tushunchani qayta kontseptualizatsiya qilgan birinchi asarlardan biri hisoblanadi.

Mahalliy tadqiqotlarda bank plastik kartalaridan foydalanish, shaxsiy hisob raqamlarini boshqarish va elektron to'lov vositalari bilan bog'liq ilmiy yondashuvlar Bobojanov (2024) CERT-CBU hisobotlari asosida tahlil qilindi [2]. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy bankining 2021–2024 yillardagi firibgarlikka qarshi regulyatorlik talablari tizimlashtirilib, ular xalqaro PCI DSS v4.0 va NIST CSF v2.0 standartlari bilan taqqoslandi.

Qiyosiy tahlil usuli orqali mahalliy tadqiqotlarda qo'llanilgan uslubiy yondashuvlar OECD/INFE (2020) metodologiyasi bilan solishtirildi [9]. Basar va boshq. (2025) tomonidan 12 mamlakatda o'tkazilgan so'rovnoma asosidagi tadqiqot metodologiyasi ham taqqoslash uchun asos bo'lib xizmat qildi [10]. Ushbu qiyos mahalliy tadqiqotlardagi metodologik bo'shliqlarni aniqlashga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'rib chiqilgan mahalliy ishlar ichida eng yuqori nazariy puxtalikni Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) namoyish etadi [4]. Mualliflar xalqaro adabiyotdagi yetakchi ta'riflarni (Weber, Drucker, Kiyosaki, Lee, Staxovich kabilarning yondashuvlarini) tahlil qilib, ularning cheklovlarini ko'rsatgan va milliy sharoitga moslashtirilgan

muallif ta’rifini ishlab chiqqan. Ular taklif etgan ta’rifda «moliyaviy resurslarni qisqa va uzoq muddatli rejalashtirish tajribasi» alohida komponent sifatida ajratilgani e’tiborli: bu Lusardi va Mitchell (2014) ta’rifida mavjud emas [1]. Shu jihat mahalliy tadqiqotning kontekstual ahamiyatini oshiradi.

Vaxabov, Toshmatov va Xaydarov (2013) qo’llanmasi [3] tushunchaning amaliy-ta’limiy talqinini bergan: moliyaviy bilim (depozit, kredit, sug’urta, inflyatsiya bo’yicha ma’lumotlar), moliyaviy ko’nikma (byudjetlashtirish, shartnomachilik, mahsulotlardan foydalanish) va moliyaviy kompetentlik (kundalik qarorlar) uch qatlam sifatida tizimlashtirilib, o’quv jarayoniga moslashtirilib taqdim etilgan. Bu Basar va boshq. (2025) ta’kidlaganidek [10], moliyaviy savodxonlikning FinTech bilan o’zaro ta’siri masalasini qamrab olmaydi — bu esa 2013-yildagi ishning tarixiy cheklovi sifatida hisoblanadi.

Tuychieva va Soriyev (2022) [5] moliyaviy savodxonlikni hududiy iqtisodiy rivojlanish bilan bog’liqlikda ko’rib chiqib, aholi iste’mol madaniyatidagi an’anaviy xulq-atvor naqshlarining moliyaviy qarorlar qabul qilishga salbiy ta’sirini ko’rsatgan. «Ahmadboy» moliyaviy firibgarligi hodisasini misol sifatida tahlil qilishlari mahalliy sharoitga oid o’tkir tanqidiy kuzatish bo’lib, bu holat Broekhoff va boshq. (2024) [8] ta’kidlagan «raqamli to’siqlar» (digital divide) muammosining mahalliy ko’rinishidir.

Bobojanov (CERT-CBU, 2024) taqdimoti [2] bank va to’lov tizimlari kontekstida moliyaviy savodxonlikning operatsion jihatlarini ochib berishi bilan boshqa mahalliy ishlardan farq qiladi. Ushbu hujjatda Markaziy bank tijorat banklari va to’lov muassasalaridan quyidagilarni ta’minlashni talab qilishi belgilangan: bank kartalar, hisoblar, mobil ilovalar va e-hamyonlar bo’yicha shubhali operatsiyalar reyestrini yuritish; firibgarlikka qarshi avtomatlashtirilgan tizimlarning majburiy tatbiqi; 24/7 rejimidagi monitoring. Bu talablar aholining moliyaviy savodxonligi va raqamli ehtiyotkorlik madaniyatini oshirmasdan bajarib bo’lmaydi (1-jadval).

1-jadval. Mahalliy mualliflar tadqiqotlarining qiyosiy tahlili¹

Muallif (yil)	Asosiy yo’nalish	Moliyaviy savodxonlik ta’rifi / konsepsiyasi	Bank xizmatlari bilan bog’liqligi
Vaxabov A.V., Dusmuhamedov O.S. (2022)	Tushunchaning nazariy asoslarini takomillashtirish	Moliyaviy savodxonlik — ijobiy moliyaviy xulq-atvorga, bazaviy bilim, ko’nikma va malakaga ega bo’lish hamda moliyaviy resurslarni samarali boshqarish tajribasi	Tijorat banklari moliyaviy savodxonlik markazlari tashkil etishi tavsiya etilgan
Tuychieva N., Soriyev S. (2022)	Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va hududlarni rivojlantirish	Shaxsiy moliyaviy boshqaruv, budjetlashtirish va investitsiyalarni o’z ichiga olgan ko’nikmalarni tushunish va samarali ishlatish qobiliyati	Moliyaviy institutlarga ishonch va bank mahsulotlaridan samarali foydalanish muhimligi ta’kidlangan
Vaxabov A.V., Toshmatov Sh.A., Xaydarov N.X. (2013)	Moliyaviy savodxonlik asoslari (o’quv qo’llanma)	Moliyaviy bilim, ko’nikma va malakaning bir-biri bilan chambarchas bog’liq uch qatlamli sifatida taqdim etilgan	Bank kredit, depozit va to’lov xizmatlari bo’yicha amaliy ko’nikmalarni shakllantirish asosiy o’rin egallagan
Bobojanov M. (CERT-CBU, 2024)	Bank va to’lov tizimlarida firibgarlikka qarshi kurash tartibga solish	Aholi moliyaviy xulq-atvori kiberxavfsizlik madaniyatiga bevosita bog’liq ekanligi ko’rsatilgan	Markaziy bank bank kartalar, mobil ilovalar va hisoblar bo’yicha shubhali operatsiyalarni kuzatish talablarini belgilagan

CERT-CBU tahlillariga ko’ra, firibgarlik hodisalari eng ko’p sodir bo’ladigan kanallar quyidagicha taqsimlangan: onlayn banking (59%), mobil banking (56%), bankomat (19%), aloqa markazi (12%), filial (11%) — Deloitte (2025) global ma’lumotlariga mos tarzda. Ushbu ko’rsatkichlar mahalliy sharoitda ham onlayn va mobil kanallar asosiy xavf manbai ekanini tasdiqlaydi [2]. Aholining ushbu kanallardan xavfsiz foydalanishni bilmasligi bevosita moliyaviy savodxonlik darajasining pastigini ko’rsatadi.

OIC-CERT va APWG tashkilotlariga 2024-yil oktabrda a’zo bo’lish Markaziy bankning kiberxavfsizlik choralarini xalqaro standartlarga moslashtirishga intilishini ko’rsatadi [2]. Biroq bu regulyatorlik chora-tadbirlari bilan birga aholi ommaviy moliyaviy ta’limi ham parallel ravishda kengaytirilishi zarurligini Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) alohida ta’kidlagan edi (2-jadval) [4].

1 Muallif tomonidan ko’rib chiqilgan asarlar asosida tuzilgan.

2-jadval. Tadqiqot yo'nalishlarining tizimlashtirilishi: mahalliy va xalqaro qiyos²

Yo'nalish	Mahalliy tadqiqotlarda aks etishi	Xalqaro adabiyot bilan qiyosi
Tushunchaviy-nazariy	Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) «moliyaviy bilim – ko'nikma – kompetentlik» uch qatlami modelini taklif etgan; Vaxabov va boshq. (2013) amaliy o'quv bazasini yaratgan	Lusardi & Mitchell (2014) bilim, munosabat va xulq-atvor triada modeliga mos; biroq mahalliy mualliflar kontekstual moslashuvga ko'proq urg'u bergan
Amaliy-uslubiy	Tuychieva va Soriyev (2022) mahalla va ish joylari asosidagi treninglarni tavsiya etgan; davlat dasturlari va milliy strategiyalarning ustuvor yo'nalishlari tizimlashtirilgan	OECD/INFE (2020) yondashuviga mos, ammo mahalliy tadqiqotlarda miqdoriy baholash usullari cheklangan
Kiberxavfsizlik va bank xizmatlari	CERT-CBU (Bobojanov, 2024) firibgarlikka qarshi avtomatlashtirilgan tizimlar va 24/7 monitoring talablarini belgilagan; bank kartalar va mobil ilovalar bo'yicha aniq tartibga solish mexanizmlari joriy etilgan	Fetaji va boshq. (FRAUD-X tizimi) bilan qisman mos; ammo mahalliy mualliflar texnik yondashuvdan ko'ra regulyatorlik yondashuvni ustun ko'rgan

Mahalliy mualliflar taklif etgan uslubiy yondashuvlarni umumlashtirganda uchta asosiy yo'nalish ajralib chiqadi: (1) ta'lim tizimiga integratsiya (yoshlarning moliyaviy savodxonligini bosqichma-bosqich oshirish); (2) noformal ta'lim va amaliy trening (ish joylarida, mahallalarda mutaxassislar bilan trening o'tkazish); (3) ommaviy axborot vositalari orqali kommunikatsiya (telesho'u, viktorina, radio dasturlari). Ushbu tavsiyalar Lusardi va Mitchell (2014) [1] va OECD/INFE (2020) [9] ko'p kanalli yondashuviga mos keladi, biroq mahalliy mualliflar raqamli kanallar orqali moliyaviy ta'limni yetkazib berishni yetarlicha ishlab chiqmagan.

Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) tijorat banklari huzurida «mijozlarning moliyaviy savodxonligini oshirish markazlari» tashkil etishni tavsiya etgan [4] — bu taklif metodologik jihatdan ahamiyatli bo'lsa-da, ushbu markazlarning samaradorligini baholash mexanizmi taklif etilmagan. Basnayake va boshq. (2024) [6] ta'kidlaganidek, raqamli moliyaviy inkluziya va moliyaviy savodxonlikning o'zaro ta'siri empirik jihatdan ham o'rganilishi zarur (3-jadval).

3-jadval. Tadqiqot gipotezalarining tasdiqlanish holati³

No	Gipoteza	Tasdiqlash holati	Asosiy dalil
G1	Mahalliy olimlar moliyaviy savodxonlikni kontekstual kategoriya sifatida talqin qiladi, ya'ni milliy iqtisodiy sharoitni hisobga olgan holda ta'riflaydi	Tasdiqlandi	Vaxabov & Dusmuhamedov (2022): muallif ta'rifi xalqaro ta'riflardan farqli ravishda 'moliyaviy resurslarni rejalashtirish tajribasi'ni qo'shimcha komponent sifatida kiritgan
G2	Bank plastik kartalaridan foydalanish madaniyatini oshirish moliyaviy savodxonlikni takomillashtirish bilan uzviy bog'liq	Qisman tasdiqlandi	Bobojanov (2024): bevosita bog'liqlik aniqlangan, ammo empirik miqdoriy ma'lumotlar yetarli emas; CERT-CBU tahlillari sifat jihatida bilan cheklangan
G3	Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda miqdoriy baholash usullari yetarli darajada qo'llanilmagan	Tasdiqlandi	Ko'rib chiqilgan barcha mahalliy ishlarda sifat tahlili ustunlik qilgan; so'rovnoma asosidagi empirik tadqiqotlar yo'q

Barcha uch gipoteza yuzasidan olingan natijalar ko'rsatadiki: G1 to'liq tasdiqlandi (mahalliy ta'riflarda milliy kontekst ustunligi yaqqol); G2 qisman tasdiqlandi (bog'liqlik mavjud lekin empirik isbotlanmagan); G3 to'liq tasdiqlandi (mahalliy tadqiqotlarda miqdoriy metodlar yo'qligi aniq bo'shliq). Bu tarzda mahalliy ilmiy adabiyotning strukturaviy cheklavlari aniq belgilandi.

Ko'rib chiqilgan mahalliy ishlar bir qator muhim ilmiy kuchli tomonlarga ega. Birinchidan, Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) [4] «moliyaviy bilim – ko'nikma – kompetentlik» uch qatlam modeli metodologik puxtaligi bilan ajralib turadi va OECD/INFE metodologiyasiga yaqin turadi. Ikkinchidan, mahalliy sharoitga oid aniq empirik misollar (masalan, «Ahmadboy» moliyaviy firibgarligi hodisasini tahlil qilish) ilmiy muhokamani jonli va dolzarb qiladi. Uchinchidan, Bobojanov (2024) CERT-CBU taqdimotida regulyatorlik tizimi va xalqaro hamkorlik mexanizmlari batafsil yoritilgan bo'lib, bu mahalliy kiberxavfsizlik fanida nodir manbani tashkil etadi.

2 Muallif tahlili asosida tuzilgan.

3 Muallif tahlili.

Gandelman va boshq. (2025) [7] Urugvay tajribasida bank hisob egalligining to'lov xulq-atvoriga ta'siri chegarilanganligini ko'rsatgan edi. Mahalliy mualliflar ham shunga o'xshash xulosaga — ta'lim dasturlari moliyaviy xizmatlardan foydalanishni kafolatlabgina qolmay, balki bu foydalanishning sifatini (ya'ni xavfsizlik, ongli foydalanish) ham ta'minlashi zarurligiga — yetib kelgan, garchi ular buni empirik tarzda isbotlamasalar ham.

Mahalliy tadqiqotlarning asosiy zaif tomoni — empirik miqdoriy ma'lumotlarga tayanmaslik. Ko'rib chiqilgan ishlarda so'rovnoma natijalariga asoslangan ko'rsatkich yo'q; natijalar asosan adabiyot tahlili va normativ-hujjat tahlilidan iborat. Bu holat Basar va boshq. (2025) [10] kabi 30 000 dan ortiq respondentni qamragan xalqaro so'rovnoma bilan solishtirganda seziladi. O'zbekiston uchun ham xuddi shunday keng qamrovli empirik tadqiqot o'tkazilishi moliyaviy savodxonlik holatini realroq baholashga imkon bergan bo'lardi.

Ikkinchi muhim bo'shliq — moliyaviy savodxonlik va raqamli kanallar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganmaslik. Mahalliy ishlar asosan an'anaviy moliyaviy xizmatlar (depozit, kredit) kontekstida yo'zlanadi; holbuki CERT-CBU ma'lumotlari ko'rsatganidek, zamonaviy tahdidlar asosan onlayn va mobil bankingda namoyon bo'lmoqda [2]. Basnayake va boshq. (2024) [6] raqamli moliyaviy inkluziya ko'rsatkichlari O'zbekistonni «Shimoliy va Markaziy Osiyo» subregionida joylashtirib, raqamli ko'rsatkichlarning an'anaviy ko'rsatkichlardan ortda qolishini ko'rsatgan — bu mahalliy tadqiqotlarda muammo sifatida ko'tarilmagan.

Uchinchi bo'shliq — bank plastik kartasi xavfsizligi va moliyaviy savodxonlik o'rtasidagi o'zaro aloqani izchil ilmiy ramkada o'rganmaslik. CERT-CBU materiallarida regulyatorlik talablari bor, ammo ularni aholi o'zlashtirish darajasi o'lchanmagan. Broekhoff va boshq. (2024) [8] ko'rsatganidek, texnologik imkoniyatlar kengayganda moliyaviy xizmatlardan foydalanish qobiliyati cheklangan guruhlar uchun bank tizimiga ishonch masalasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi — mahalliy mualliflar esa ishonch omilini alohida o'rganmagan.

Tahlil natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalar va tavsiyalar shakllantirildi. Birinchidan, O'zbekiston sharoitida keng qamrovli so'rovnoma asosidagi empirik tadqiqot (kamida 1000–2000 respondent) o'tkazilishi moliyaviy savodxonlik darajasini ob'ektiv baholashga imkon beradi va regulyatorlik qarorlari uchun faktual asos yaratadi. Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) taklif etgan uch komponentli model [4] so'rovnoma dasturlari uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Ikkinchidan, bank plastik kartalaridan foydalanish madaniyatini oshirish faqat raqamli savodxonlik chora-tadbirlari sifatida emas, balki kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish dasturlarining bir qismi sifatida loyihalanishi zarur. Bobojanov (2024) [2] ta'kidlagan firibgarlikka qarshi 24/7 monitoring talablari bilan parallel ravishda aholi orasida «fishing», «vishing» va ijtimoiy muhandislik hujumlarini anglash bo'yicha ommaviy tushuntirish ishlari olib borilishi natijalarni sezilarli darajada yaxshilashi kutiladi.

Uchinchidan, mahalliy mualliflar taklif etgan bank huzuridagi moliyaviy savodxonlik markazlari g'oyasi [4] MyCard singari mobil to'lov platformalari bilan integratsiya qilish orqali amalda sinab ko'rilishi va uning samaradorligi empirik baholanishi kelajak tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishini tashkil etadi. Broekhoff va boshq. (2024) [8] yondashuvida ishlab chiqilgan ishonch asosidagi moliyaviy inkluziya modeli mahalliy sharoitga moslashtirilishi metodologik jihatdan salmoqli hissa bo'lishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada mahalliy mualliflarning moliyaviy savodxonlik va bank xizmatlari masalalariga doir ilmiy ishlari IMRaT tuzilmasida tizimli va tanqidiy tahlil qilindi. Olingan natijalar bir qator muhim jihatlarni ko'rsatdi.

Mahalliy tadqiqotlar moliyaviy savodxonlikning nazariy asoslarini qurish va milliy sharoitga moslashtirish yo'lida muhim hissa qo'shgan — ayniqsa Vaxabov va Dusmuhamedov (2022) [4] hamda Vaxabov va boshq. (2013) [3] ishlarida ko'rilgan uch qatlam modelining shakllanishi bu yo'lda muhim qadam hisoblanadi. Shu bilan birga, bank xizmatlari va moliyaviy xulq-atvorni bog'lovchi empirik miqdoriy tadqiqotlarning yo'qligi asosiy strukturaviy bo'shliq sifatida aniqlanadi.

Kiberxavfsizlik va moliyaviy savodxonlik o'rtasidagi kesishma sohada mahalliy tadqiqotchilik faoliyati hali boshlang'ich bosqichda — CERT-CBU materiallarining muhim ahamiyatiga qaramay, ular akademik formatlarda yetarlicha ishlab chiqilmagan. MyCard va shunga o'xshash platformalar kengayib borayotgan sharoitda bu bo'shliqni to'ldirish amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
2. Bobojanov, M. (2024). O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki banklar va to'lov tizimlarida firibgarlikning oldini olishni qanday tartibga soladi. CERT-CBU taqdimot materiallari. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Kiberxavfsizlik markazi. Toshkent.
3. Vaxabov, A. V., Toshmatov, Sh. A., & Xaydarov, N. X. (2013). *Moliyaviy savodxonlik asoslari (O'quv qo'llanma)*. Baktria Press. Toshkent. 288 b.

4. Vaxabov, A. V., & Dusmuhamedov, O. S. (2022). Moliyaviy savodxonlik tushunchasining nazariy asoslarini takomillashtirish. *Iqtisod va Moliya / Ekonomika i Finansy*, 5(153), 21–28.
5. Tuychieva, N., & Soriyev, S. Sh. (2022). Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish va hududlarni iqtisodiy rivojlantirish omili. *STARS International University: «Yangi O'zbekiston: Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etishda muvaffaqiyatli xalqaro tajriba»*, 435–438. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp435-438>
6. Basnayake, D., Naranpanawa, A., Selvanathan, S., & Bandara, J. S. (2024). Digital vs. traditional financial inclusion: Evidence from Asia-Pacific. *International Review of Financial Analysis*, 96, 103596. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103596>
7. Gandelman, N., Lluberias, R., & Misail, D. (2025). Financial inclusion and its impact on payment, savings, and credit. *International Review of Economics and Finance*, 100, 104112. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104112>
8. Broekhoff, M.-C., van Esterik-Plasmeijer, P., & van Raaij, W. F. (2024). Trust, digital payments, and financial inclusion in the Netherlands. *Economic Analysis and Policy*, 82, 104–123. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.02.038>
9. OECD/INFE. (2020). *International survey of adult financial literacy*. OECD Publishing. Paris.
10. Basar, D., Keskin, H., Esen, E., Merter, A. K., & Balcioglu, Y. S. (2025). Digital financial literacy and savings behavior: A comprehensive cross-country analysis of FinTech adoption patterns and economic outcomes across 12 nations. *Borsa Istanbul Review*, 25, 59–72. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.09.004>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

